

DOI: 10.5281/zenodo.17970471

AVANÇOS NA IMUNOTERAPIA DA DOENÇA DE ALZHEIMER: PERSPECTIVAS NO USO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-AMILOIDES

Carolline Barros Porto¹; Natalia Fernandes de Souza¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Adeliane Castro da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva marcada pelo acúmulo de placas β -amiloides ($A\beta$) e emaranhados neurofibrilares de tau, que levam à disfunção sináptica e morte neuronal. A hipótese amiloide propõe que a deposição anormal do peptídeo $A\beta$ desencadeia uma cascata patológica que culmina no declínio cognitivo. Dentre as abordagens de terapias emergentes, destacam-se os anticorpos monoclonais anti- $A\beta$, lecanemab e donanemab, capazes de reduzir ou neutralizar formas agregadas do peptídeo amiloide. **OBJETIVOS:** Analisar novas imunoterapias desenvolvidas para o tratamento da DA, abordando seus avanços, perspectivas e limitações. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, na qual a busca de artigos foi realizada por meio da base de dados Pubmed/Medline, aplicando-se os descritores “Alzheimer's Disease” e “Monoclonal antibodies”. O operador booleano utilizado foi AND. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, publicados entre os anos de 2020 à 2025, em português e inglês, com a temática abordada, sendo excluídos livros, revistas e monografias. A busca inicial recuperou 2937 artigos, dos quais 8 foram selecionados segundo os critérios de inclusão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nos artigos selecionados, evidenciou-se em ensaios clínicos de fase III o potencial do lecanemab e do donanemab no tratamento de indivíduos com DA. O lecanemab, anticorpo monoclonal IgG1 humanizado que se liga às protofibrilas $A\beta$ baseado no mAb158 do camundongo, apresentou redução de 27% no declínio cognitivo em comparação ao placebo, com diferença média de 0,45 pontos na escala CDR-SB (Escala de Demência Clínica – Soma das Caixas). O tratamento precoce, com exposição de 18 meses, pode retardar em até dois anos e meio a progressão para demência. O donanemab, anticorpo monoclonal IgG1 humanizado que se liga às placas $A\beta$ depositadas, inicia a eliminação por microglia, mostrando redução de 85 centiloides das placas amiloides após 76 semanas, desaceleração de 25% no declínio cognitivo e redução de 23% no p-tau217 plasmático. Ambos Fármacos apresentaram risco de anormalidades de imagem relacionadas à amiloide (ARIA), incluindo edema cerebral e micro-hemorragias. **CONCLUSÃO:** Logo, os anticorpos monoclonais anti- $A\beta$ representam um marco no tratamento da DA, constituindo as primeiras terapias capazes de alterar a patogênese da doença, indo além da profilaxia, consolidando-se como avanço nas terapias para doenças degenerativas.

Descritores: Doenças Degenerativas; Fármacos; Peptídeos Beta-Amiloides.